

российском законодательстве могут быть расширены субъектный и объектный состав социально-пользовладения.

Несмотря на ограниченный характер социального пользования и направленность данной конструкции на защиту собственника, а не узуфруктария (пользовладельца), мы положительно оцениваем потенциальную возможность появления этого социально ориентированного инструмента, нацеленного на регламентацию отношений с участием лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, т.к. это единственное правовое средство в обновляемом гражданском законодательстве о вещных правах, построенное с учетом тенденции социализации права.

Вместе с тем в целях совершенствования законодательства о вещных правах, полагаем необходимым переориентировать направленность данного инструмента на защиту прав лица, находящегося в трудной жизненной ситуации (пользовладельца), а не собственника. В связи с этим предлагается скорректировать статьи главы 20 «Право личного пользования (узуфрукт)» следующим образом.

1. Исключить п. 3 ст. 302, согласно которому риск случайной гибели или случайной порчи вещи несет пользователь. Следует привести статью в соответствие с мировой практикой, основанной на римско-правовой традиции, где риск случайной гибели вещи возлагался на собственника.

2. Предусмотреть норму, согласно которой социальный пользователь вправе с согласия собственника улучшать вещь и требовать от него соразмерного возмещения расходов, направленных на улучшение вещи, ее ремонт или восстановление (невозможность чего закреплена в п. 2 ст. 302).

3. Императивно запретить оборот жилых помещений, обремененных социальным пользованием, возможность которого допускается в п. 2 ст. 302.

Данная корректировка правовой модели социального пользования, на наш взгляд, в большей степени обеспечит социальную защищенность не собственника жилого помещения, а лица, имеющего право на получение алиментов от собственника, что будет соответствовать современной тенденции социализации права.

В.А. БОЛДЫРЕВ*

ЧАСТНОПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Аннотация: Предложено деление регистрационных действий по связи с институциональными конструкциями частного права на регистрацию лиц и статусов, регистрацию объектов и прав, а также регистрацию действий. По основным частноправовым последствиям выделены: регистрация, непосредственно влекущая частноправовые последствия, регистрация-констатация и регистрация, облегчающая доказывание.

Ключевые слова: регистрация, реестр, объект права, правовая определенность, доказывание, констатация.

Abstract: Proposed division of registration procedures in connection with the institutional structures of private law on registration of persons and statuses, registration of objects and rights, and registration actions. On substantive private law consequences distinguished: registration, directly leading to private law consequences, registration statement and the registration facilitates to proof.

Keywords: registration, registry, object of law, legal certainty, proof, statement.

Нормы современного права содержат многочисленные указания на необходимость совершения регистрационных действий органами и лицами, наделенными публичными полномочиями, в результате которых наступают те или иные частноправовые последствия: появление нового субъекта имущественных отношений или объекта права, переход субъективных прав от одного лица к другому, изменение статуса лица. Перечислять весь длинный ряд таких последствий не имеет смысла. Что действительно важно сделать с самого начала, так это отметить концептуальные проблемы регулирования отношений, связанных с регистрацией, на решение которых должны быть направлены усилия законодателя и представителей ряда отраслей современной правовой науки.

Первая проблема является следствием вечного для общественных явлений конфликта содержания и формы, она сводится к сложностям стыковки процедурных (процессуальных) норм с нормами материального права. Правила о процедурах проведения регистрации нередко противоречат нормам об основаниях и последствиях такой регистрации. Например, исследователи

* Профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Дальневосточного юридического института МВД России, доктор юридических наук.

дружно отмечают что законодательство, определяющее процедуру регистрации актов гражданского состояния, во многих своих положениях противоречит нормам кодифицированного семейного права¹.

Построение отечественного законодательства о юридических лицах, правах на недвижимость, актах гражданского состояния базируется на дуалистическом подходе: фактические основания и материально-правовые последствия регистрации (содержание) разведены по разным законодательным актам с документами-основаниями и процедурами совершения регистрационных действий (формой). Было бы неправильно сказать, что это плохо, поскольку консолидированное изложение соответствующих правил, например, норм о регистрации объектов интеллектуальных прав в части четвертой ГК РФ, вряд ли является выигрышным решением по сравнению с дуалистическим подходом, поскольку приводит к появлению казуистического и сложного к восприятию материально-процедурного закона.

Вторая проблема имеет гносеологические корни. Отраслевая специализация ученых, правоприменителей и разработчиков законов, объективно необходимая для качественного выполнения профессиональных функций, привела к негативному следствию: редкий из современных специалистов в области права видит полную картину – все общественные отношения, находящиеся в состоянии правовой упорядоченности. Имеющийся познавательный «горизонт» разработчиков правовых норм привел к тому, что система регистрационных действий, которая должна находить отражение в национальном праве, существует лишь в зачаточном состоянии (с трудом выходящем за характеристику совокупности элементов как конгломерата).

В связи со сказанным считаю, что имеется объективная необходимость научной оценки феномена регистрационных действий как явления межотраслевого характера, имеющего общие черты, а значит, требующего выявления критериев единства и дифференциации правового регулирования, в том числе формирования стройного терминологического аппарата.

В нашей отражение в современном гражданском законодательстве системе регистрационных действий, имеющей весьма размытые контуры и рыхлую структуру, тем не менее можно усмотреть влияние основополагающих цивилистических начал: деление правовых явлений на лица, вещи и факты.

С.А. Степанов отмечает: «Жесткая современная дихотомия гражданского права, выпол-

нив необходимую и неизбежную научно-историческую миссию, должна призвать извечные отправные институционные конструкции, по существу, обнимающие всю теоретическую и практическую цивилистику: лица, вещи, обязательства (иски)»².

Сделаю ремарку, на мой взгляд, институционной конструкцией следует считать, все-таки, действия, а не обязательства. Свидетельством тому является нахождение норм о сделках, то есть основном типе действий, рождающих обязательства, в общей части гражданского права.

В зависимости от связи с основополагающими институционными конструкциями, характерными для частноправового регулирования государственная регистрация может быть подразделена на: 1) регистрацию лиц и статусов; 2) регистрацию объектов и связанных с ними прав; 3) регистрацию действий.

Регистрация лиц и статусов охватывает:

а) регистрацию, образующую и прекращающую субъекта (государственная регистрация юридического лица и государственная регистрация некоторых типов реорганизации);

б) регистрацию, уточняющую средства индивидуализации субъекта (регистрация перемены имени, наименования юридического лица);

в) регистрацию создающую определенность в вопросе о существовании субъекта и средствах его индивидуализации (государственная регистрация рождения и смерти, регистрация граждан по месту жительства);

г) регистрацию, влияющую на объем гражданской правосубъектности (регистрация предпринимателя; регистрация изменений в устав юридического лица, закрепляющих направления экономической активности);

д) регистрацию, влияющую на оценку локальной структуры и внутриорганизационных отношений (регистрация изменений в устав юридического лица);

е) регистрацию, определяющую семейно-правовые состояния (регистрация брака и его расторжения; регистрация ребенка, оставшегося без попечения родителей);

ж) регистрацию, создающую определенность в семейно-правом состоянии (регистрация расторжения брака в судебном порядке; регистрация усыновления).

Регистрация объектов и прав охватывает:

а) правообразующую регистрацию (государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество, регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг; регистрация результата интеллектуальной деятельности);

¹ Темникова Н.А. По материалам круглого стола «Актуальные проблемы регистрации актов гражданского состояния» // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2012. № 1. С. 170–175.

² Степанов С. А. Цивилистика классическая и постклассическая // Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной практике : сб. ст., посвященный 70-летию С. А. Хохлова / отв. ред. С. С. Алексеев. М. : Статус, 2011. С. 94.

б) регистрацию, облегчающую доказывание существующих прав (например, регистрация топологии интегральной микросхемы);

в) регистрацию, создающую внешнюю определенность в субъекте права (например, регистрация механических транспортных средств, сопровождающаяся не только внесением транспортного средства в базу данных, но и главное – выдачей государственного регистрационного знака).

Изучение данной группы анализируемых юридических актов должно иметь следствием выработку стандартных способов защиты прав, подлежащих регистрации, и прав на зарегистрированные объекты. Сегодня правоприменительная практика по данному вопросу не может считаться устоявшейся. На уровне «судебного нормотворчества» предлагаются такие способы защиты, которые не известны отечественному законодательству, в частности, иски об отсутствии прав и обременений¹, встретившие противоречивую характеристику со стороны юридической общности².

Для группы регистрации объектов и прав (как и для предыдущей группы регистрационных действий) характерна неполная терминологическая определенность. Примером тому способна служить «регистрация перехода права», могущая толковаться и как регистрация сделки, лежащей в основе «перехода права», и как регистрация права за новым обладателем имущества (именно так она и понимается на практике).

Регистрация действий охватывает:

а) регистрацию сделок (действий, направленных на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей);

б) регистрацию уведомлений о залоге движимых вещей;

в) регистрацию трудовых актов (трудовых договоров с работодателями физическими лицами, не имеющими статуса предпринимателя; регистрацию коллективных договоров и соглашений; регистрацию трудовых споров).

Приведенная типология не является жесткой, например, в некоторых случаях основанием прекращения брака является судебное решение, а значит, регистрация расторжения брака в данном случае носит сугубо информационный характер. Если же граждане расторгают брак при отсутствии детей по обоюдному согласию – регистрация прекращает соответствующее семейно-правовое состояние.

Если посмотреть на все регистрационные действия не с точки зрения того, с каким глобальным явлением правовой действительности

следует ассоциировать соответствующий юридический акт, а с тем, какие цели преследовал законодатель, предусматривая регистрационное действие в нормах объективного права, придется сделать выводы:

(а) в одних случаях – *результатом регистрации становятся прямые частноправовые последствия* (например, в случае с регистрацией товарных знаков и изобретений, прав на недвижимость или юридических лиц, регистрацией брака);

(б) в других – *результат связан с объективной необходимостью официальной фиксации действия или события* (регистрация рождения, смерти, расторжения брака по решению суда);

(в) в третьих – *результатом становится облегчение доказывания существующих прав и их нарушения* (регистрация топологии интегральной микросхемы, базы данных, программы для ЭВМ).

Государство постепенно утрачивает монополию на совершение регистрационных действий, свидетельством чему является вовлечение в процесс их совершения нотариусов. Впрочем, само по себе исполнение регистрационных действий лицами, не обладающими статусом государственного служащего, еще не свидетельствует о том, что они потеряли публично-правовую окраску.

По мере развития общества государство нередко передает ряд своих функций социальным структурам, не являющимся государственными органами в собственном смысле этого слова, а также отдельным лицам. Механизмы наделяния компетенцией различны: иногда (как это имеет место с государственными корпорациями) – эти структуры прямо создаются публичной властью, в других случаях – наделяние соответствующими полномочиями обусловливается прохождением процедур установления квалификации и выполнением ряда формальностей, то есть предшествующей *аккредитацией*, в самом широком смысле этого слова.

Абсолютное большинство нотариусов имеет статус *частных*, а не государственных, но именно они доказали свое право на наделяние публичной компетенцией – полномочием регистрации уведомлений о залоге.

Следует отметить, что далеко не любое действие по внесению в официальный реестр сведений, даже когда оно осуществляется государственным органом, может рассматриваться как регистрация, в частности, не является регистрационным действием внесение в реестр отметок о возражениях и спорах.

Пункт 7 ст. 8.1 ГК РФ, содержит указание на возможность внесения в государственные ре-

¹ Пункт 52 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 6).

² Подшивалов Т.П. Правовая природа иска об оспаривании зарегистрированного права на недвижимость // Журнал российского права. 2014. № 5 (209). С. 83.

естры отметок о возражениях предыдущего правообладателя относительно зарегистрированных прав и имеющихся судебных спорах. *Соответствующая процедура имеет цель не создать правовую определенность, а, если можно так выразиться, поколебать ее – заставить возможного приобретателя имущества сомневаться в титуле правообладателя. Внесение отметки влечет невозможность появления в цепи сделок фигуры добросовестного приобретателя.*

Отражение в реестре записи о возражениях – есть публичная констатация мнения участника гражданского оборота, то есть фиксация не объективных обстоятельств, а их субъективной оценки. Несмотря на существование весьма настроенных настроений по отношению к внесению возражений в реестры¹, думаю, что сама идея позитивна, хотя и требует доработки – сокращения сроков сохранения отметки с трех месяцев максимум до месяца. Этого времени более чем достаточно для обращения в суд.

Считаю, что развитие идеи фиксации возражений частных лиц относительно официально закрепленных сведений не только возможно, но и необходимо для совершенствования законодательства о регистрации и реестрах разных типов. Так, для защиты интересов контрагентов организаций необходимо предусмотреть возможность внесения в ЕГРЮЛ отметки о возражениях участников корпораций против полномочий лиц, имеющих право действовать без доверенности (например, перед обращением с иском об оспаривании решения о назначении нового лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа).

От регистрационных действий, правовая природа которых исследуется в настоящей работе, следует отличать близкие, но не тождественные по сути юридические акты, в том числе зачисление ценных бумаг согласно п. 4 ст. 97 ГК РФ на лицевой счет акционера публичного акционерного общества специализированной организацией, имеющей лицензию – регистратором². Такие действия влекут появление записей в *локальных реестрах*. «Локальный» в данном случае означает – относящийся к одной конкретной организации; содержание такого реестра не является общедоступным или доступным широкому кругу лиц.

Есть и такие акты органов государственной власти, которые законодатель прямо не относит к группе регистрационных действий, используя иные термины для обозначения соответствующих процедур и их результатов, однако являющиеся регистрацией по своей сути. Так, внесение информации в региональный и федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (ст. 122 СК РФ), по предложенной классификации является *регистрацией статуса* (может быть отнесено к группе «регистрация лица и статуса»). С внесением информации в названный банк данных находится в прямой связи возможность для ребенка быть усыновленным иностранным гражданином.

Таким образом, регистрация – это осуществляемый по нормативно установленной процедуре органом или лицом, наделенными публичными полномочиями, юридический акт внесения в не-локальную и несекретную (как правило, открытую) официальную базу данных сведений о лицах, объектах гражданских прав или действиях, призванную создать относительно правовую определенность для субъектов общественных отношений.

Список литературы

1. Подшивалов Т.П. Правовая природа иска об оспаривании зарегистрированного права на недвижимость // Журнал российского права. 2014. № 5 (209). С. 76–83.
2. Степанов С. А. Цивилистика классическая и постклассическая // Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной практике : сб. ст., посвященный 70-летию С. А. Хохлова / отв. ред. С. С. Алексеев. М. : Статут, 2011. С. 75–95.
3. Темникова Н.А. По материалам круглого стола «Актуальные проблемы регистрации актов гражданского состояния» // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2012. № 1. С. 170–175.
4. Якушева Н.Е. Новые юридические факты и их составы в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 4. С. 83–85.

¹ Якушева Н.Е. Новые юридические факты и их составы в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 4. С. 84.

² Статьи 8 и 39 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17, ст. 1918).